

கவிஞர் சக்திஜோதி கவிதைத்தொகுப்புகளில் வாழ்வியல்சிந்தனைகள்

வெ. வளர்மதி

பகுதி நேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்
முதுகலை தமிழாய்வுத்துறை
தி ஸ்டான்டர்ட் ஃபயர் ஓர்க்ஸ் இராஜரத்தின மகளிர் கல்லூரி, சிவகாசி
மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், பல்கலை நகர், மதுரை

ஆய்வு நெறியாளர்

முனைவர் ச. தனலெட்சுமி

உதவிப் பேராசிரியர், முதுகலை தமிழாய்வுத்துறை
தி ஸ்டான்டர்ட் ஃபயர் ஓர்க்ஸ் இராஜரத்தின மகளிர் கல்லூரி, சிவகாசி
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266963>

ஆய்வுச்சுருக்கம்

கவிஞர் சக்திஜோதி கவிதைகளில் அறச்சிந்தனை, உழைப்பின் உன்னதம், பள்ளிக்கால நினைவுகள், சமூகத்தில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு, தனி மனித வாழ்வின் போராட்டங்கள், அன்பின் சிக்கல், காதல், பனிக்கால நினைவுகள், ஏழ்மை நிலை ஆகிய வாழ்வியல் சிந்தனைகள் உணர்த்தப்படுகின்றன.

முன்னுரை

கவிஞர் சக்திஜோதி இந்திய மாநிலமான தமிழ்நாட்டில் வாழ்கின்ற ஒரு தமிழார்வலராவார். கவிஞர், கட்டுரையாளர், பேச்சாளர், விவசாயி, தொழில்முனைவோர் மற்றும் சமூகப்பணியாளர் என்று பரவலாக இவர் அறியப்படுகிறார். திண்டுக்கல் மாவட்டம் மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையின் அடிவாரகிராமமான அய்யம்பாளையத்தில் தன் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார். வாழ்வியல் சிந்தனைகள் என்பது வாழ்க்கையைப் பற்றிய ஆழமான சிந்தனைகளையும், மனித வாழ்வின் மகத்துவத்தையும், அதைச்சுற்றியுள்ள சமூக, மனஉளவியல் மற்றும் தத்துவார்த்தமான நோக்குகளையும் ஆழமாக ஆய்வதாக அமைகிறது. கவிஞர் சக்தி ஜோதி எழுதிய கவிதைத் தொகுப்புகளில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள் குறித்து ஆராய்வது இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

அறச்சிந்தனை

வாழ்வியலில் அறம் உண்டு மறமும் உண்டு வாழ்வியலில் நல்லறம் என்பது இன்னது என்று கண்டு உலகில் வாழும் போது தனக்கு மட்டுமல்லாத பிறர்க்கும் பயனுள்ளதாக அமையுமாறு வாழ வேண்டும். அவ்வாறு வாழ்வதே வாழ்வியல் அறமாகும். மனிதன் பூமியில் பிறந்தது முதல் இறக்கும் வரை

அவன் வாழ்வில் பல நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன உயிர் மீது இரக்கம், அன்பு, இனிய சொற்களைப் பேசுதல், மனிதநேயம், நன்றி உணர்வு, தாய்மை, நட்பு முதலிய மனித பண்புகளை எடுத்துரைப்பதன் மூலம் அற சிந்தனை புலப்படுகிறது.

“அன்பின்

ஆதியும் அந்தமும்

உணர்ந்தவளாய்

தன்னை மீட்கிறாள்

வரும் காலத்திற்கான

விதையொன்றை

**தானும்படியேந்தியிருப்பதை நினைத்து”
(சக்திஜோதி இகனவின் முற்றத்தில்
தரையிறங்கும் தாரைகள், ப-22)**

என்ற கவிதை வரிகளில் தாய்மை உணர்வே வெளிப்படுத்துகிறார் சக்தி ஜோதி.

உழைப்பின் உன்னதம்

ஒரு பெண் சாணத்தினை எடுத்து தரையைச் சுத்தம் செய்து, தண்ணீர் வைத்து கன்றுக்கு உணவிட்டு தொழுவத்தில் பசுக்களோடு நடக்கிறாள் பின்பு வயல்வெளிகளில் நாற்று நட்டுகளை பறிக்க கதிரறுருக்க தானியங்கள் சேகரிக்க என்ற பல்வேறு நிலைகளில் தன்னுடைய உழைப்பை உன்னதத்தைக் கூறுகிறார்.

“பசுஞ்சாணமும்கோமியமும்வழுகும்

தரையினை சுத்தம் செய்து

குளுதாலியில் தண்ணீர் வைத்து

தீவனம் வைத்து

கன்றுக்கு உண்ண விட்டு

மீதமுள்ளதைக்கலத்தில் கலந்து

பால்கவிச்சியைஅப்பிக்கொண்டு”

(சக்திஜோதி, மீன் நிறத்திலொரு முத்தம், ப-50)

ஒரு கிராமத்து பெண் காலை முதல் மாலை வரை செய்யும் வேலைகளை அழகாக கவிதைகளில் வடித்துள்ளார்

பள்ளிகாலநினைவுகள்

நட்பின் சக்தி ஒருவரின் மனதிற்கு நிறைவை அளிக்கிறது, குறிப்பாக பருவ வயதில், குழந்தைகள் ஒருவரை ஒருவர் ஊக்குவிக்கும் விதம் வாழ்க்கையின் வலிமையான அடிப்படையாக இருக்கும். நாம் குழந்தையாக இருந்தபோது இயற்கை எவ்வளவு முக்கியமான பகுதியாக இருந்தது, அதை எளிதாக நாம் அனுபவித்தோம் என்பதையும் உணர்த்துகிறது.

“வானத்தின்நிறமும் தன் ஆடையின்

நிறமும் ஒன்றென

ஓடித் திரிகிற அச்சிறுமியின்

பள்ளி நாட்கள்

பூவைப் போல மலர்ந்து

பூவை போல

பூத்தபடியிருக்கிறது

அவளுடன் நீலபூக்களை பூக்கச்

செய்திடும் சிநேகிதிகள்

நூற்றுக்கணக்கில் சுற்றித்தொடிகின்றனர்

நீலக்குடை விரிந்து நீலப்பூச்சுடி”

(சக்திஜோதி, கடலோடு இசைத்தல், ப-105)

என்ற கவிதை ஒரு சிறுமியின் பள்ளிக்கால நினைவுகளைப் பிரதிபலிக்கிறது.

தண்ணீர் தட்டுப்பாடு

தண்ணீருக்காக பன்னிரண்டு மைல் சென்ற மூன்று குவளை நீரையே குடிக்க முடிந்தது. தண்ணீருக்காக ஆறுகளை நோக்கி மழைக்காக காத்திருந்தேன் மேகம் கழுக்கமாக இருந்தது தண்ணீருக்காக உலகமே காத்துக் கொண்டிருக்க கடல் அனைத்தையும் மூழ்கடித்துக் கொண்டிருந்தது.

“தண்ணீரைத் தேடி

பனையில் தேடினேன்

ஒரு தேக்கரண்டி தேறியது

தெளிந்த ஓடையில்

ஒரு குடுவை தண்ணீர் தேடியது

அப்போதும்போதாமல்

ஆறுகளைநோக்கினேன்

அவை மழைக்காக காத்திருந்தன”

(சக்திஜோதி, கடலோடு இசைத்தல், ப -30)

என்ற வரிகளில் தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டினை கவிஞர் பதிவு செய்கிறார்.

வாழ்வின் போராட்டங்கள்

ஆற்றல் நீந்துவது வாழ்வில் சிக்கல்களை சமாளிக்கும் முயற்சி, கடலில் பயணிப்பது பெரிய உலகின் அனுபவங்களை எதிர்கொண்டு பயணிப்பது, ஏரியில் துடுப்பு வலிப்பது நடுநிலைப் பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுதலைப் பெறுதல், குளத்தில் தூண்டிவிடுவது சிறிய வாழ்க்கையிலும் வாழ்க்கை தேவையைத்தேடுவது, தாமரைக்குள் விழுவது அனுகூலமான சூழல்களில் பாதுகாப்பு தேடல் ஆகிய வாழ்வின் போக்கில் மனிதனின் நிலை மாற்றங்களைத் துல்லியமாக கூறுகிறது.

“ஆற்றின் மிதப்பதாக
நீந்தி கரைசேர்வதாக
கடலில் பயணிப்பதாக
ஏரியில்துடுப்பு வலிப்பதாக,
குளத்தில்தூண்டிலிடுவதாக
தாமரைக்குள் விழுந்திருப்பதாக”
(சக்திஜோதி, மீன் நிறத்திலொரு முத்தம்,
ப-76)

இவ்வரிகள் வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு நிலைகளை பிரதிபலிக்கின்றன. இந்தக் கவிதை ஆழமான வாழ்வியல் சிந்தனைகளையும், மனித உணர்வுகளின் இயல்பையும் வெளிப்படுத்துகிறது.

அன்பின் சிக்கல்

அன்பு என்பது மனித வாழ்க்கையின் மிகச் சிறந்த உணர்வாகும். அது நமக்கு மகிழ்ச்சியையும், துயரத்தையும் ஒரே நேரத்தில் அளிக்கக் கூடும். அன்பின் நினைவுகள் கூட மனதை ஆழமாகக் குழப்புகின்றன. நெருங்கிய உறவின் முடிவுகள் மனதில் நிரந்தர ஆழங்களைத் தோற்றுவிக்கும். ஒன்றிணைந்திருந்த காலத்தின் மகிழ்ச்சியைப் புரிந்துகொண்டாலும், இப்போதைய தனிமை அதை மேலும் வேதனையாக்கும். அன்பை வெறுக்க முடியாது, ஆனால் விலகலால் ஏற்படும் மனமுடிவு வெகுதுயரமாக இருக்கிறது.

அன்பினை பற்றி திருவள்ளுவரும்

“அன்பிற்கு உண்டோ அடைக்குந்தாழ் ஆர்வலர்
புண்கணீர் பூசல் தரும்” (குறள்:73)
“அவள் தன்னை அவனிடமிருந்து
முறித்துக்கொண்டாள்
இணைந்திருந்தகாலத்தின்
பரவசத்தைப் புறக்கணித்து
காயமுற்ற மனதுடன்
இப்போது
தன்னையும் வருத்திக் கொண்டிருக்கிறாள்
அன்பின் பொருட்டு”.

(சக்திஜோதி, மீன் நிறத்திலொரு முத்தம், ப-71)

என்ற கவிதை மனித உறவுகளின் சிக்கலைப் பிரதிபலிக்கிறது.

நகர வாழ்வின் ஓட்டம்

“முன்னும் பின்னமாக் கடந்து
முகமுகுகளை அணிந்துகொண்டு
செல்பவர்களின்
வாகனங்களின் சப்தத்தைக்
கேட்டபடி
இவர்களெல்லாம் எங்குதான்
போய்க்கொண்டு இருக்கிறார்கள்”

(சக்திஜோதி, தீ உறங்கும் காடு, ப-26)

“ஒளி நிறைந்து பளிச்சுகிறது நகரம்
கனவாக
கொஞ்சம் வாசனையாக
மீதிப் பயமாக
எப்போதும் ஒரு சூழலாக
என் கண்களில் பாயும் முகங்களின் காடு
இருசக்கர வாகனத்தில் தன் காதலனின் முதுகில்
முலை அழுத்திக் கிடக்கிறாள் ஒருத்தி”

(சல்மா, பச்சை தேவதை, ப-61)

இவ்வரிகள் நகரத்தின் ஓய்வில்லா, பரபரப்பான வாழ்க்கையை சித்தரிக்கின்றன. மனிதர்கள் அன்றாட வாழ்வில் முகமுகுகள் அணிந்து வாழ்கிறார்கள், உண்மையான முகங்களை மறைத்து. வாகனங்களின் சப்தம் மற்றும் அசைவைக் குறிக்கிறது:

கனவு மற்றும் காதலின் இணைவு

“பறவையின்
நிலத்தில்
இறங்கும் வேளை
அந்த அற்புத காதல்
முளை விடுவதாய்
கனவு கண்டேன்”
(சக்திஜோதி, கடலோடு இசைத்தல், ப-29)
“நீரின்வாசனையை
புதைந்திருந்தவேர்கள் முகர்ந்தன
உன் வாசம்
அறை எங்கும் வியாபித்தது”
(சுகிர்தா ராணி, சுகிர்தா ராணி
கவிதைகள் 1996-2016, ப-46)
காதலின் அழகான நிகழ்வு, கனவின்
அழகோடு ஒப்பிடப்படுகிறது.

காதல் ஒரு கனவாக தோன்றுகிறது, ஆனால் அது ஒரு உண்மையான அனுபவமாக வளர்ச்சி அடைகிறது. இது உணர்வுகளின் மகத்துவத்தையும், கனவின் நம்பிக்கையையும் வெளிப்படுத்துகிறது.

பனிக்கால நினைவுகள்

பனிக்காலம் என்பது மனிதர்கள் தங்கள் ஆழமான உணர்ச்சிகளுடன் நேரடியாக முகமாகச் சந்திக்கும் தருணங்களை உருவாக்குகின்றன. பனி போன்ற சூழலில், உடல்நிலை மட்டுமின்றி மனநிலையில் கூட வெப்பம் தேவைப்படுகிறது. உறவுகள் அதன் முக்கிய பகுதியாக இருக்கின்றன. கடந்த கால நினைவுகள் சாத்தியமற்றதாக இருந்தாலும், அவை மனதில் புதிய சிந்தனைகளை உருவாக்கி, நம்மை வலுப்படுத்துகிறது.

“இந்தப் பனிக்காலம்
எப்பொழுதுமே இயற்கைக்கும்
மிகப்பக்கமாக
நம்மை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது
மேலும்
முத்தமிடவும்
அணைத்துக்கொள்ளவுமான
கதகதப்பில் தேட வைக்கிறது”
(சக்திஜோதி, மூங்கிலரிசி வெடிக்கும்
பருவம், ப-75)
“பனி முட்டைகள்
பத்திரமாய்ப் பரவிக்கிடக்க
பரிதி மருத்துவர் துணையுடன்
பளபளக்கும் நீர்க்குஞ்சுகள்”
(மரியதெரசா, காற்றில் வடித்த
சிலைகள், ப-24)

ஏழ்மை நிலை

வாழ்வாதார மாறுபாடுகள் எளிதில் மனித மனதைக் கேள்விக்குறியாக்குகின்றன. வாழ்வின் அடிப்படை வசதிகள் அனைவருக்கும் உரியவையாக இருக்க வேண்டும். மகிழ்ச்சி மற்றும் வாழ்க்கையின் மகத்துவம் ஆடம்பர வீடுகளில் கிடைக்காது மனதின் அமைதியிலும் பழைய நினைவுகளிலும் தேடப்படுகிறது. வாழ்க்கையின் முன்னேற்றம் ஒரு வேளை

நம் வாழ்க்கையின் உண்மையான பொருளைக் கலைத்து விடக்கூடும். நம் அடிப்படைக் குணங்களையும், எளிய இன்பங்களையும் மறக்கக்கூடாது. எளிமையான வாழ்க்கையிலும், அதற்கிடையிலான பிரச்சினைகளிலும் அனைவரும் ஒரே மாதிரியாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.

“என் சின்னஞ்சிறு பெண்ணே
ரயில் பெட்டியென அடுக்கி
தகரமேமேற்கூரையும்
அதுவே பக்கச்சுவரும் என்றிருந்த வீட்டில்
கணப்படுப்பினன் அருகே உறங்கையில்
பாதியிரவில் அண்மை வீட்டிலிருந்து
சட்டென்று கேட்ட விசம்பல் சப்தத்தில்
விழித்தபடி கடந்த இரவை
தனித்தஅலங்கார வீட்டிலிருக்கும்
நீ அறிவாயா”
(சக்திஜோதி, இப்பொழுது வளர்ந்து
விட்டாள், ப-40)
“கருங்கல் பதித்த அறையின் உட்புறம்
சிந்தி கிடக்கிறது
பூட்டப்பட்ட வீட்டின் சாவி
அறைகளின் குறுகலான வழிகளெல்லாம்
புகைபோக்கி செருகப்பட்ட
இருட்டறையில் திறக்கின்றன”
(சுகிர்தா ராணி, சுகிர்தா ராணி
கவிதைகள் 1996-2016, ப.101)

இந்தக் கவிதை சமூக அமைப்பின் சிக்கல்களையும், மனித வாழ்க்கையின் அடிப்படை உணர்ச்சிகளையும் சிறந்த முறையில் வெளிப்படுத்துகிறது.

முடிவுரை

கவிஞர் சக்தி ஜோதி கவிதைகளில் வாழ்வியல் சிந்தனைகளாக அறச்சிந்தனையில் தாய்மை உணர்வும், பெண் காலை முதல் மாலை வரை உழைக்கும் உன்னத நிலையும், பள்ளிப் பருவ நாட்களில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகளும், தண்ணீர் தேவையை சமூகத்தின் மூலமாக எடுத்துரைக்கிறார். வாழ்வில் எவ்வளவு சிக்கல்கள் வந்தாலும் அது எதிர்கொள்ளும் திறனையும், காதலால் வருகின்ற கனவின் நினைவுகளையும், பனிக்கால

நினைவின் மூலம் அன்பின் நெருக்கத்தையும் எடுத்துரைக்கிறார். எளிமையான வீட்டில் தான் வாழ்ந்தது போல தன் மகள் ஏழ்மையை அறியாத நிலையைப் பதிவு செய்கிறார்.

துணை நூற்பட்டியல்

1. சக்தி ஜோதி, கனவின் முற்றத்தில் தரையிறங்கும் தாரைகள், 6, மகாவீர் காம்ப்ளக்ஸ், முனுசாமி சாலை, கேகே நகர் மேற்கு சென்னை -600078
2. சக்தி ஜோதி, மீன் நிறத்திலொரு முத்தம், வம்சி புகல், 19, டி.என்.சாரோன், திருவண்ணாமலை- 606 601
3. சக்தி ஜோதி, கடலோடு இசைத்தல், வம்சி புகல், 19, டி.என். சாரோன், திருவண்ணாமலை- 606 601
4. சக்தி ஜோதி தீஉறங்கும் காடு, வம்சி புகல், 19, டி.என். சாரோன், திருவண்ணாமலை- 606 601
5. சக்தி ஜோதி, மூங்கில் அரிசி வெடிக்கும் பருவம், டிஸ்கவரி புக் பேலஸ், 6, மகாவீர் காம்ப்ளக்ஸ், முனுசாமி

சாலை, கேகே நகர் மேற்கு சென்னை -600078

6. சக்தி ஜோதி, இப்பொழுது வளர்ந்து விட்டாள், டிஸ்கவரி புக் பேலஸ், 6, மகாவீர் காம்ப்ளக்ஸ், முனுசாமி சாலை, கேகே நகர் மேற்கு சென்னை -600078
7. சல்மா, பச்சை தேவதை, உயிர்மை பதிப்பகம், 11⁰29 சுப்பிரமணியம் தெரு அபிராமபுரம் சென்னை 600018.
8. மரிய தெரசா, காற்றில் வடித்த சிலைகள், தென்றல் நிலையம், 12பி, மேல சன்னதி சிதம்பரம்-608001.
9. சுகிர்தாராணி, சுகிர்தா ராணி கவிதைகள் (1996-2016), காலச்சுவடு பப்ளிகேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட், 669, கே.பி.சாலை, நாகர்கோவில் 629001.
10. நாராயண வேலுப்பிள்ளை, திருக்குறள் நர்மதா பதிப்பகம், 10, நானா தெரு, பாண்டி பஜார், தியாகராய நகர், சென்னை -600017